

KASBIY TA'LIM TIZIMIDA ISLOHOTLAR VA ULARNING ISHLAB CHIQRISH TA'LIMI USTALARI KASBIY FAOLIYATIGA IJOBIIY TA'SIRI

Uralov Sirojiddin Ahmadaliyevich

*Angren universiteti, "Aniq va texnik fanlar"
kafedrası dotsenti, p.f.f.d. (PhD)*

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizda kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning mazmun-mohiyati hamda ishlab chiqarish ta'limi ustalari faoliyatiga ko'rsatayotgan ijobiy ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, dual ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'lim jarayonini ishlab chiqarish bilan integratsiya qilish, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining mehnat faoliyatini takomillashtirish va kasbiy mahoratini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yoritilgan. Maqolada mazkur islohotlarning mehnat bozori talablariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, ishlab chiqarish ta'limi ustasi, dual ta'lim, kasbiy kompetensiya, mehnat bozori, ta'lim sifati, innovatsion yondashuv, kasbiy mahorat, ta'lim islohotlari.

Реформы в системе профессионального образования и их положительное влияние на профессиональную деятельность мастеров производственного обучения

Аннотация: В данной статье анализи-

руются реформы, проводимые в системе профессионального образования в нашей стране, их содержание и положительное влияние на деятельность мастеров производственного обучения. Также рассматриваются меры, принимаемые для развития дуального образования, интеграции образовательного процесса с производством, повышения эффективности трудовой деятельности мастеров производственного обучения и совершенствования их профессиональных навыков. В статье раскрывается важность этих реформ для подготовки конкурентоспособных кадров, отвечающих требованиям рынка труда.

Ключевые слова: профессиональное образование, мастер производственного обучения, дуальное образование, профессиональная компетентность, рынок труда, качество образования, инновационный подход, профессиональные навыки, реформы образования.

Reforms in the vocational education system and their positive impact on the professional activity of production training masters

Abstract: This article analyzes the reforms

being implemented in the vocational education system in our country, their content and positive impact on the activities of industrial training masters. It also covers measures being taken to develop the dual education system, integrate the educational process with production, improve the work activities of industrial training masters and improve their professional skills.

The article reveals the importance of these reforms in training competitive personnel who meet the requirements of the labor market.

Keywords: *vocational education, industrial training master, dual education, professional competence, labor market, quality of education, innovative approach, professional skills, educational reforms.*

Kirish

So'nggi yillarda yangi O'zbekistonda kasbiy ta'lim sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar ta'lim muassasalari faoliyatini modernizatsiya qilish, ta'lim mazmunini yangilash, ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda yoshlarni zamonaviy kasblarga tayyorlashga qaratilgan. Ayniqsa, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining faoliyatini takomillashtirish masalasi muhimligini belgilaydi.

Hozirgi globallashuv sharoitida mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi malakali kadrlar tayyorlash tizimi samaradorligi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Zamonaviy mehnat bozori nafaqat nazariy bilimlarga, balki yuqori darajadagi amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni talab qilmoqda. Shu sababli, kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish va uni xalqaro standartlar asosida rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Ishlab chiqarish ta'limi ustasi kasbiy ta'lim tizimining asosiy bo'g'ini hisoblanadi. U nafaqat o'quvchilarga kasbiy ko'nikmalarni o'rgatadi, balki ularni ishlab chiqarish muhitiga moslashtirish, mehnat intizomini

shakllantirish va kasbiy madaniyatni rivojlantirish vazifalarini ham bajaradi. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida kasbiy ta'lim tizimini tubdan yangilash bo'yicha qator muhim qaror va dasturlar qabul qilindi. Ushbu islohotlarning asosiy maqsadi iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlariga mos yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimidagi islohotlar va ularning ishlab chiqarish ta'limi ustalarini faoliyatiga ta'sirini o'rganish uchun tizimli tahlil, qiyosiy analiz va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy manbalari sifatida O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sohaga doir farmonlari kabi me'yoriy-huquqiy hujjatlar, shuningdek, mavzuga oid ilmiy-nazariy adabiyotlar va xalqaro tashkilotlar (OECD, ETF) hisobotlari o'rganildi. Islohotlarning amaliy natijalari va ishlab chiqarish ta'limi ustasi faoliyatidagi o'zgarishlar tizimli ravishda tahlil qilinib, ularning ijobiy va muammoli jihatlari aniqlandi.

Adabiyotlar tahlili

Kasbiy ta'limdagi islohotlar O'zbekis-

tonning huquqiy bazasi va xalqaro tajribalar uyg'unligiga asoslanadi. 2020-yil 23-sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun ta'lim tizimini tartibga solib, sifat, inklyuzivlik va ish beruvchilar bilan hamkorlik prinsiplari orqali kasbiy ta'limni mustahkamlashni nazarda tutadi. 2024-yil 16-oktyabrdagi Prezident Farmoni (PF-158) esa malakali kadrlar tayyorlash, milliy dasturlarni modernizatsiya qilish va xalqaro ta'lim modullarini joriy etish bo'yicha aniq vazifalar hamda monitoring mexanizmlarini belgilaydi. Amaliy darajada ustalar attestatsiyasi va baholash tizimi sifatni kafolatlashning muhim elementi bo'lib, Uralov takliflari shaffof, kompetensiyalarga asoslangan attestatsiyani joriy etishni va doimiy malaka oshirishni ta'kidlaydi. OECD va ETF hisobotlari raqamli transformatsiya, raqamli ko'nikmalarni integratsiyalash va ish beruvchilar bilan yaqindan hamkorlik qilish zarurligini ko'rsatadi. Integratsiyalash, raqamli infratuzilma va xalqaro standartlarga mos keluvchi baholash orqali kasbiy ta'lim mehnat bozori talablariga samarali javob bera oladi. Biroq amaliy amalga oshirish – moliyalashtirish, pedagoglarning tayyorgarligi va hududiy pilot loyihalar orqali sinovdan o'tkazish – eng muhim qadamlar sifatida qolmoqda.

Natijalar

Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy faoliyati mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. So'nggi qarorlar asosida ularning mehnat faoliyati qayta ko'rib chiqildi; bajariladigan ishlar soni sezilarli darajada qisqartirildi va asosiy e'tibor

bevosita ta'lim hamda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishga qaratildi. Bu ustalarning o'z kasbiy vazifalarini samarali bajarishlari uchun keng imkoniyat yaratdi va ularning mehnat unumdorligini, kasbga bo'lgan qiziqishi va mas'uliyatini kuchaytirdi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi qonuniga asosan, ta'limning asosiy tamoyillarini aniqlash, ta'lim muassasalari faoliyatiga qo'yiladigan talablarni belgilash, xodimlarni sertifikatlash va ularning darajasi va sifatini aniqlash bilan bog'liq masalalarni tartibga solish, turli darajalarni olish uchun shartlarni belgilash vazifalari belgilangan. Shu sababli, kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish va uni xalqaro standartlar asosida rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi [1].

Ishlab chiqarish ta'limi ustasi kasbiy ta'lim tizimining asosiy bo'g'ini hisoblanadi. U nafaqat o'quvchilarga kasbiy ko'nikmalarni o'rgatadi, balki ularni ishlab chiqarish muhitiga moslashtirish, mehnat intizomini shakllantirish va kasbiy madaniyatni rivojlantirish vazifalarini ham bajaradi. Shu nuqtai nazardan, mazkur mutaxassislarning faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan yangilanishlar avvalo ta'lim jarayonini mehnat bozori talablariga muvofiqlashtirishga xizmat qilmoqda. Bunda ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, o'quv dasturlarini ishlab chiqarish ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda shakllantirish va amaliyotga yo'naltirilgan

ta'limni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2024-yil 16-oktabrdagi PF-158-son Farmoni kasbiy ta'lim milliy tizimini modernizatsiya qilish va jahon ta'lim makoniga integratsiyalashuviga qaratilgan. Ushbu Farmonda mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash, shuningdek, kasbiy tayyorgarlik tizimiga xalqaro standartlar va ilg'or xorijiy tajribani joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Qarorda kadrlar salohiyatini yanada rivojlantirish, jumladan, o'qituvchilar malakasini oshirish, o'qitishning zamonaviy metodikalarini joriy etish, xorijiy tillarni va raqamli kompetensiyalarni biladigan mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha vazifalar belgilangan [2]. Ayniqsa, dual ta'lim tizimining joriy qilinishi kasbiy ta'lim rivojida yangi bosqichni boshlab berdi. Dual ta'lim orqali o'quvchilar vaqtning muayyan qismini ta'lim muassasasida, qolgan qismini esa ishlab chiqarish korxonalarida o'tkazib, amaliy tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu esa bitiruvchilarning mehnat bozoriga tez moslashishini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, kasbiy ta'lim muassasalarida xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish, raqamli ta'lim resurslarini keng qo'llash va ta'lim mazmunini xalqaro standartlar asosida yangilash ishlari amalga oshirilmoqda. Bu o'z navbatida ta'lim sifati va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirila-

yotgan islohotlar natijasida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy faoliyati mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Ushbu me'yoriy hujjatlar orqali ishlab chiqarish ta'limi ustalarining vaqt me'yorlari belgilab olindi va ularning pedagogik faoliyati tartibga solindi. Bu orqali ishlab chiqarish ta'limi ustalari tomonidan bajariladigan ishlar (pedagogik yuklamalar) optimallashtirilib, ularning soni 54 tadan 14 taga qisqartirildi hamda ishlab chiqarish ta'limi ustalarining faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ish turlari bekor qilindi va mazmunan bir-biriga yaqin bo'lgan ish turlari optimallashtirildi [3].

Avvalgi yillarda ishlab chiqarish ta'limi ustalari o'zining asosiy vazifalaridan tashqari turli tashkiliy va hujjatbozlik ishlariga ham jalb qilinib kelingan bo'lsa, bu holat ularning ta'lim jarayoniga yetarli vaqt ajrata olmasligiga sabab bo'lar edi.

So'nggi qarorlar asosida ishlab chiqarish ta'limi ustalarining mehnat faoliyati qayta ko'rib chiqildi. Natijada ular tomonidan bajariladigan ishlar soni sezilarli darajada qisqartirildi va asosiy e'tibor bevosita ta'lim hamda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishga qaratildi. Bu esa ustalarning o'z kasbiy vazifalarini samarali bajarishlari uchun keng imkoniyat yaratdi.

Mazkur yangiliklar ishlab chiqarish ta'limi ustalarining mehnat unumdorligini oshirish bilan bir qatorda ularning kasbga bo'lgan qiziqishi va mas'uliyatini ham kuchaytirmoqda. Chunki ustalar endilikda o'z vaqtining asosiy qismini o'quvchilar bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, ularning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish va ishlab

chiqarish muhitiga tayyorlashga sarflamoqda. Ustalarining mazkur vazifalari ulardan yuqori darajadagi kasbiy bilim va pedagogik mahoratini talab etadi. Shu sababli kasbiy ta'lim tizimida ularning malakasini oshirish va qayta tayyorlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kasbiy ta'lim tizimidagi muhim yangiliklardan biri pedagog va ishlab chiqarish ta'limi ustalarining malakasini muntazam ravishda oshirish tizimining takomillashtirilishi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish ta'limi ustalari hududiy ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari hamda sohaviy malaka oshirish markazlarida o'z bilim va ko'nikmalarini takomillashtirib borish ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari, yuqori natija ko'rsatgan pedagoglarni xorijiy davlatlarga stajirovka va malaka oshirish kurslariga yuborish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Bu jarayon ustalarining nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini ham boyitishga xizmat qilmoqda. Xorij tajribasini o'rgangan pedagoglar ta'lim jarayoniga yangi texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy o'qitish usullarini tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada ta'lim muassasalarida xalqaro talablarga javob beradigan mutaxassislar tayyorlash imkoniyatlari kengaymoqda.

Kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat ta'lim sohasi, balki mamlakat iqtisodiyoti rivojiga ham muhim ta'sir ko'rsatmoqda. Chunki malakali kadrlar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va raqobatbardosh

mahsulotlar ishlab chiqarishning muhim omili hisoblanadi.

Ayniqsa, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy salohiyatini oshirish orqali mehnat bozori talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengaymoqda. Bu esa yoshlarning bandligini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi [4]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatning uzoq muddatli taraqqiyoti uchun muhim strategik ahamiyatga ega.

Mazkur yangiliklar ishlab chiqarish ta'limi ustalarining mehnat unumdorligini oshirish bilan bir qatorda ularning kasbga bo'lgan qiziqishi va mas'uliyatini ham kuchaytirmoqda. Chunki ustalar endilikda o'z vaqtining asosiy qismini o'quvchilar bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, ularning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish va ishlab chiqarish muhitiga tayyorlashga sarflamoqda. Ustalarining mazkur vazifalari ulardan yuqori darajadagi kasbiy bilim va pedagogik mahoratini talab etadi. Shu sababli kasbiy ta'lim tizimida ularning malakasini oshirish va qayta tayyorlash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda [5]. Zamonaviy ta'lim sharoitida ishlab chiqarish ta'limi ustasiga qo'yiladigan talablar 1-rasmda ko'rsatilgan. Sohadagi eng muhim islohotlardan biri dual ta'lim tizimining keng joriy etilishi hisoblanadi. Ushbu tizim ta'lim muassasasi va ishlab chiqarish korxonasi o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqdi. Dual ta'lim orqali o'quvchilarning ishga joylashish imkoniyatlari ortdi, ish beruvchilar ehtiyojiga mos kadrlar

tayyorlanmoqda, amaliy ko'nikmalar chiqarish o'rtasidagi integratsiya kuchaydi. shakllanishi tezlashdi va ta'lim bilan ishlab

1-rasm. Ishlab chiqarish ta'limi ustasiga qo'yiladigan zamonaviy talablar

Tizimdagi muhim yangiliklardan biri pedagog va ishlab chiqarish ta'limi ustalarining malakasini muntazam ravishda oshirish tizimining takomillashtirilishi bo'ldi. Endilikda ustalar hududiy ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari hamda sohaviy malaka oshirish markazlarida o'z bilim va ko'nikmalarini takomillashtirib bormoqda. Yuqori natija ko'rsatgan pedagoglarni xorijiy davlatlarga stajirovka va malaka oshirish kurslariga yuborish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

Shuningdek, kasbiy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim muhitini shakllantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Virtual laboratoriyalar, simulyatorlar, elektron

o'quv qo'llanmalar va masofaviy ta'lim platformalari orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini yanada samarali shakllantirish imkoni paydo bo'ldi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirib, ularning kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qilmoqda.

Muhokama

Kasbiy ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ijobiy natijalar berayotgan bo'lsa-da, sohada hal etilishini kutayotgan ayrim muammolar ham mavjud. Birinchidan, ba'zi hududlarda ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini

yanada takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan ustaxona va laboratoriyalar sonini ko'paytirish zarur. Ikkinchidan, ish beruvchilar bilan hamkorlikni yanada kuchaytirish talab etiladi, chunki mehnat bozori ehtiyojlarini chuqur o'rganish raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning asosiy shartidir. Uchinchidan, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy sertifikatlashtirish tizimini takomillashtirish, ularning kasbiy mahoratini baholash va rag'batlantirishning samarali mexanizmini yaratish muhim ahamiyatga ega.

Amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat ta'lim sohasi, balki mamlakat iqtisodiyoti rivojiga ham muhim ta'sir ko'rsatmoqda. Malakali kadrlar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishning muhim omili hisoblanadi. Ishlab chiqarish ta'limi ustalarining kasbiy salohiyatini oshirish orqali mehnat bozori talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash yoshlarning bandligini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, kasbiy ta'lim tizimidagi islohotlar mamlakatning

uzoq muddatli taraqqiyoti uchun strategik ahamiyatga ega.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Dual ta'limning keng joriy etilishi, ta'lim mazmunining xalqaro standartlar asosida yangilanishi, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining faoliyatini takomillashtirish va ularning malakasini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar soha rivojida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining asosiy faoliyat turlarini optimallashtirish, ularni ortiqcha vazifalardan ozod qilish va kasbiy rivojlanishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish ta'lim jarayoni samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Natijada mehnat bozori talablariga javob beradigan, zamonaviy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsadlarga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637-son, 2020 yil 23 sentyabr. – Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2024-yil 16-oktabrdagi PF-158-son Farmoni.
3. S.A.Uralov Ishlab chiqarish ta'limi ustalarining attestatsiyasini tashkil qilish va o'tkazishning me'yoriy-huquqiy asoslari// "Mug'allim" ilmiy-metodologik jurnali 2025-yil 2-son. B.105-110
4. OECD. Vocational Education and Training in the Digital Age. – Paris, 2022.
5. European Training Foundation (ETF). Vocational Education and Training Policies and Practices.

– Turin, 2023.

6. Müller, J. (2019). Vocational Education and Training in Germany. Berlin: Springer.

7. Svensson, L. (2020). The Swedish Dual System: A Model for Competence Development. Stockholm: Nordic Council of Ministers.

8. Johnson, R. (2018). Certification in the American Workforce. New York: Routledge.